

ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL NO FIBRO EDEMA GELÓIDE: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 04/11/2023](#)

*APPROACH OF DERMATOFUNCTIONAL PHYSIOTHERAPY IN GELOID
FIBRO EDEMA: LITERATURE REVIEW*

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10092424

Jamila de Souza Carvalho¹

Coorientadora: Deborah Damille de Lima Fonteles²

Orientador: Vicente Lucas Adam Queiroz Gomes³

RESUMO

O fibro edema gelóide (FEG) é uma desordem estrutural, inflamatória e bioquímica do tecido subcutâneo que causa alterações na topografia da pele que atinge até 90% das mulheres. O objetivo deste estudo foi apresentar os efeitos da abordagem da fisioterapia dermatofuncional no fibro edema gelóide. O estudo realizado foi de natureza básica, com abordagem quantitativa, apresentando fins de pesquisa exploratória e característica de bibliográfica. Por meio dos descritores utilizados foi obtido um total de 488 artigos, dos quais 460 artigos foram excluídos por não serem ensaios clínicos. Então 28 artigos foram selecionados para a

triagem e após o critério de exclusão 18 artigos tiveram que ser eliminados, por terem sido publicados antes de 2012, assim, restou 10 estudos para serem revisados. Conclui-se que a abordagem da fisioterapia dermatofuncional no fibro edema gelóide mostrou-se bastante relevante na melhora de tais aspectos avaliados, porém, os estudos apontam que há a necessidade de que sejam realizados mais ensaios clínicos randomizados controlados, para que mais pontos sejam abordados e avaliados minuciosamente.

Palavras-chave: Lipodistrofia Ginóide; Eletrotermofototerapia; Termoterapia.

ABSTRACT

The fibro edema geloid (FEG) is a structural, inflammatory and biochemical disorder of the subcutaneous tissue that causes changes in the topography of the skin that affects up to 90% of women. The objective of this study was to present the effects of the dermatofunctional physiotherapy approach on fibro edema geloid. The study carried out was basic in nature, with a quantitative approach, presenting exploratory research purposes and bibliographic characteristics. Using the descriptors used, a total of 488 articles were obtained, of which 460 articles were excluded because they were not clinical trials. Then 28 articles were selected for screening and after the exclusion criteria, 18 articles had to be eliminated, as they had been published before 2012, thus leaving 10 studies to be reviewed. It is concluded that the approach of dermatofunctional physiotherapy in fibro edema geloid proved to be quite relevant in improving such evaluated aspects, however, the studies indicate that there is a need for more randomized controlled clinical trials to be carried out, so that more points can be addressed. and evaluated thoroughly.

Keywords: Gynoid Lipodystrophy; Electrothermophototherapy; Thermotherapy.

INTRODUÇÃO

O fibro edema gelóide (FEG) é uma desordem estrutural, inflamatória e bioquímica do tecido subcutâneo que causa alterações na topografia da pele, sendo vulgarmente conhecida como “celulite”, o FEG atinge até 90% das mulheres, praticamente em todas as fases do ciclo vital, iniciando-se na puberdade, deste modo, sendo uma condição clínica que afeta consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes, inclusive é um dos motivos frequentes de consultas (ATAMOROS et al., 2018).

BRAGA et al., (2019) apontam como métodos de avaliação para verificar os graus do fibro edema gelóide e resultados dos tratamentos a perimetria, irritabilidade, nível de algia, adipometria, avaliação fotográfica e a bioimpedância elétrica bipolar que ainda tem sua efetividade questionada, devido não mensurar a gordura em algumas determinadas áreas, inclusive Naves et al., (2017) afirmam que não há correlação entre o alinhamento pélvico e o grau de FEG na região glútea.

De acordo com Silva et al. (2017), um métodos válidos para avaliação do grau de FEG é utilizando o sensor infravermelho e, que pode ser associado juntamente a outras técnicas de análise. Segundo Tokarska et al. (2018), o FEG localiza-se principalmente na região pélvica, especialmente nas nádegas, no entanto, sua patogênese é complexa e pouco clara, apesar de que existem várias teorias sobre sua fisiopatologia, tais como distúrbios hormonais, disfunção endotelial e predisposições genéticas.

Para Godoy et al. (2012), ao contrário do que é falado popularmente, o FEG não é uma condição exclusiva das mulheres acima do peso, porém, é importante destacar que sua repartição nas mulheres acontece em determinadas regiões e acompanha o mesmo modelo de armazenamento do tecido adiposo, deste modo, tal acontecimento dá-se especialmente nas áreas das coxas, abdômen, quadris e nádegas, todavia, Abe; Ferreira, (2014) afirmam que uma das principais formas de

tratamento é por meio da fisioterapia, pois apresenta influência positiva no tratamento do FEG, além da redução de medidas corporais.

Atualmente, os elementos relacionados à abordagem fisioterapêutica no fibro edema gelóide, mostram-se pertinentes no sentido de divulgar seus efeitos e relevância para que outros pesquisadores realizem estudos que sejam de preferência ensaios clínicos randomizados controlados, devido à acurácia. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi revisar de forma bibliográfica os efeitos da abordagem da fisioterapia dermatofuncional no fibro edema gelóide.

MÉTODO

O estudo realizado foi de natureza básica, com abordagem quantitativa, apresentando fins de pesquisa exploratória e característica de bibliográfica, assim como fora descrito por Pereyra et al. (2017), para análise dos efeitos da abordagem da fisioterapia dermatofuncional no fibro edema gelóide.

Os dados para desenvolvimento deste estudo foram coletados entre os meses de janeiro a novembro do ano de 2023. Para obtenção destes elementos foram utilizadas as bases de dados: LILACS, SciELO e PubMed, tendo como descritores: fisioterapia dermatofuncional; fibro edema gelóide e celulite.

Os critérios de inclusão nesta revisão foram: ensaios randomizados controlados e estudos de intervenção, os critérios de exclusão foram: publicados anteriormente a 2012, artigos duplicados e os que não trouxessem desfechos relacionados à abordagem da fisioterapia dermatofuncional no fibro edema gelóide.

Por meio dos descritores utilizados foi obtido um total de 488 artigos, dos quais 460 artigos foram excluídos por não serem ensaios clínicos randomizados controlados. Então 28 artigos foram selecionados para a triagem e após a aplicação do critério de exclusão 18 artigos tiveram que

ser eliminados, por terem sido publicados antes de 2012, assim, restou 10 estudos para serem revisados. A Figura 1 mostra o processo de inclusão para esta revisão.

Figura 1 – Fluxograma do processo de inclusão dos artigos

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na pesquisa feita por Bravo et al. (2013), a radiofrequência unipolar influenciou na melhora do fibro edema gelóide, tendo seus efeitos notados nas regiões da coxa e glúteos quanto a questão da flacidez da pele e do aumento estatisticamente significativo da espessura da derme (Tabela 1). De acordo com Oliveira et al. (2019), a radiofrequência pode ser potencializada quando associada a drenagem linfática manual devido o fator drenante de fluídos.

De acordo com Santos; Moura (2022), a drenagem linfática manual no FEG com o método Godoy & Godoy melhorou o aspecto da pele e teve influência direta na melhora da autoestima das pacientes que participaram, também apresentou melhora no edema e na perimetria, contudo, não chegou a ser algo estatisticamente significativo. Soares (2015), também realizou um estudo utilizando a drenagem linfática manual no fibro edema gelóide, contudo, aplicou o método Leduc, que por sua vez obteve resultados igualmente positivos, porém, é importante ressaltar que para melhores resultados é fundamental que o tratamento seja associado com um conjunto de mudanças de hábitos de vida, tanto

com a iniciação da prática de exercícios físicos quanto também na melhora da alimentação.

Na análise feita por Pervykh; Bychkova (2022), a terapia combinada de compressão e vibração foi executada por meio do dispositivo Beautylizer Therapy Cosmospheres V, em um grupo com mulheres de 25-45 anos, sendo coletadas amostras do tamanho de um punção bióptico antes do primeiro atendimento e no final do décimo atendimento, deste modo, observou-se que a terapia por vibrocompressão demonstrou um efeito positivo na estrutura histológica da hipoderme de pacientes com fibro edema gelóide. Na pesquisa executada por Pilch et al., (2019) aplicando como intervenção apenas a terapia vibratória no FEG com o dispositivo de Massagem de Reabilitação Vitberg+, pôde-se observar que as pacientes obtiveram bons resultados, entretanto, foi necessário um total de 20 atendimentos por quatro semanas, tendo frequência semanal de cinco vezes e com duração de 60 minutos cada atendimento, dificultando assim, a possibilidade de fazer um tratamento com a combinação com outras técnicas.

No estudo realizado por Silva et al. (2013), com 42 pacientes, onde a região glútea foi dividida em quatro áreas de 2,5 cm; cada área recebeu uma aplicação de ultrassom terapêutico e, concluiu que o ultrassom no fibro edema gelóide melhorou significativamente a aparência da pele (aspecto casca de laranja) e reduziu efetivamente a sua espessura (epiderme e derme). Inclusive Jesus, (2014) afirma que a combinação dos atributos térmicos e mecânicos do ultrassom com cosméticos em gel que possuem ativos lipolíticos indicam que pode calhar em uma maior permeação das substâncias ativas na FEG.

Algumas intervenções fisioterapêuticas podem ser invasivas, como na análise feita por Gonçalves, (2021) utilizando ozonioterapia com 30 mulheres jovens, com idade de 20-35 anos, onde foram feitos dez atendimentos, sendo duas vezes de frequência semanal, deste modo, ao fim da quinta e última semana, pôde-se observar que o efeito do

tratamento trouxe melhoras tanto no aspecto físico quanto emocional das pacientes, pois promoveu uma redução significativa no grau de FEG delas, desta maneira, vale ressaltar que os atendimentos consistiram em aplicações subcutâneas de 5mcg/ml de gás ozônio somente na região glútea. Pianez et al., (2016) utilizaram carboxiterapia e obtiveram bons resultados em oito atendimentos, sendo feita as aplicações na região glútea e posterior de coxa, tendo intervalo de sete dias entre os atendimentos, comprovando assim, os efeitos positivos da técnica no manejo do fibro edema gelóide mediante aos resultados comparados na avaliação inicial e final por meio do exame de imagens ultrassonográficas panorâmicas.

Através de uma análise realizada por Chu; Calegari, (2012) é possível afirmar que os efeitos do tratamento por endermologia e da eletrolipoforese são benéficos aos indivíduos acometidos pelo FEG, contudo, a endermologia se mostra uma intervenção com mais facilidade quanto ao manejo e menor tempo de duração da aplicação, dando assim, oportunidade para outras técnicas serem associadas para obter melhor resultado. Assim, Filippo; Salomão, (2012) fizeram um estudo usando endermologia, LED vermelho, radiofrequência multipolar e ultrassom cavitacional, portanto, notou-se no fim do tratamento que houve redução nas medidas, melhora no aspecto da pele e aumento da autoestima, mostrando assim, que tratamentos com terapias combinadas são efetivos no manejo do fibro edema gelóide, contudo, vale enfatizar que a avaliação também faz-se necessária, portanto, Lopes-Martins et al., (2022) ressaltam que utilizando a termografia infravermelha como ferramenta pode-se melhorar a tomada de decisão de quais técnicas usar no tratamento do FEG.

Tabela 1 – Características dos estudos incluídos na revisão bibliográfica

AUTOR/ANO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
------------------	--------------------	-------------------

Bravo et al. (2013);	Radiofrequência Unipolar	-Terapia foi efetiva
Santos; Moura (2022);	Drenagem Linfática (Godoy&Godoy)	-Terapia foi efetiva
Soares (2015);	Drenagem Linfática (Leduc)	-Terapia foi efetiva
Pilch et al. (2019);	Terapia de Vibração (Vitberg+)	-Terapia foi efetiva
Pervykh; Bychkova (2022);	Terapia de Vibração e Compressão (Beautylizer)	-Ambas as terapias foram eficazes
Silva et al. (2013);	Ultrassom Terapêutico	-Terapia foi efetiva
Gonçalves (2021);	Ozonioterapia	-Terapia foi efetiva
Pianez et al. (2016);	Carboxiterapia	-Terapia foi efetiva
Chu; Calegari et al. (2012);	Endermologia ou Eletrolipoforese	-Ambas as terapias foram efetivas
Filippo; Salomão (2012).	Endermologia, LED vermelho, Radiofrequência multipolar e Ultrassom Cavitação	-Ambas as terapias foram eficazes

Apesar da maioria dos estudos apresentarem bons resultados sobre as intervenções fisioterapêuticas na FEG, Ferreira et al., (2014) constataram que há uma escassez de estudos publicados sobre o assunto em questão, sendo assim, precisa-se que novos estudos sejam realizados de forma padronizada e minuciosa, preferencialmente ensaios randomizados

controlados, devido ao nível de acurácia, para melhor entender e descrever os efeitos destas técnicas ou até mesmo outras intervenções no fibro edema gelóide.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a abordagem da fisioterapia dermatofuncional mostrou ser benéfica em relação à melhora nas áreas da pele que apresentam fibro edema gelóide, vale ressaltar que a melhora foi notada tanto nos aspectos físicos quanto no aumento da autoestima em algumas das pacientes dos estudos. Desta forma, mostrou-se um recurso bastante relevante na melhoria de tais aspectos apontados, porém, os estudos indicam também que há a necessidade de que sejam realizados mais estudos, preferencialmente ensaios clínicos randomizados controlados, para que mais pontos sejam abordados, avaliados e descritos minuciosamente.

REFERÊNCIAS

ABE, HT; FERREIRA, LL. Treatment of fiber edema geloid with radio frequency. · **Revista Pesquisa em Fisioterapia**. 2014.

ALMEIDA, TP; KILIAN, T; MOREIRA, JAR. COMPARAÇÃO ENTRE A ENDERMOTERAPIA EO ULTRASSOM NO TRATAMENTO DO FIBROEDEMA GELÓIDE. **Revista Científica da FHO | UNIARARAS**. 2015.

ATAMOROS, FMP; PÉREZ, DA; SIGALL, DA; ROMAY, AAA; GASTELUM, JAB; SALCEDO, JAP; SALGADO, PEE; PALACIOS, GJG; GUERRERO-GONZALEZ, GA; CERDA, RM; OLIVEIRA, RMP; SORIANO, FR; TINOCO, ES; HÉRNANDEZ, ECW. Evidence-based treatment for gynoid lipodystrophy: a review of the recent literature. **J Cosmet Dermatol**. 2018.

BERNARDO, AFC; SANTOS, K; SILVA, DP. Pele: alterações anatômicas e fisiológicas do nascimento à maturidade. **Revista Saúde em Foco**. 2019.

BESSA, VAL; BESSA, MFS. Electrotherapeutic resources for the treatment of geloid fibro edema. **PubSaúde**. 2019.

BRAGA, JE; ROCHA, MF; CARVALHO, LS; CRANCIANINOV, CSA. O fibro edema geloide (FEG) – métodos de avaliação para o fisioterapeuta: revisão de literatura. **Revista Saúde Viva Multidisciplinar da AJES**. 2019.

BRASIL. **Sociedade Brasileira de Dermatologia**. Celulite. 2017.

BRAVO, BSF; ISSA, MCA; MUNIZ, RLS; TORRADO, CM. Treatment of gynoid lipodystrophy with unipolar radiofrequency:clinical, laboratory, and ultrasonographic evaluation. **Surg Cosmet Dermatol**. 2013.

CAPPELLAZZO, R; BATISTA, C; MARCELINO, D; NONINO, F; MACHADO, M; YAMAZAKI, AL. A aplicação do ultrassom terapêutico no tratamento de fibro edema gelóide. **Encontro Internacional de Produção Científica UniCesumar** – Maringá PR, BR. 2015.

CHU, SB; CALEGARI, A. Comparação dos efeitos da endermologia e da eletrolipoforese no tratamento do fibro edema gelóide. **Fisioterapia Brasil**. 2012.

FERREIRA, LL; FERNANDES, C; CAVENAGHI, S. Physiotherapy in fiber edema geloide: analysis of national periodicals. **Revista de Atenção à Saúde**. 2014.

FILIPPO, AA; SALOMÃO, AJ. Treatment of localized fat and gynoid lipodystrophy with combination therapy: multipolar radiofrequency, red LED, pneumatic edermologie, and cavitationultrasound. **Surg Cosmet Dermatol**. 2012.

FONSECA, NH; MOURA, WEM; CARDOSO, SBA; CAMPOS, JC; MONTEIRO, NA; FRANÇA, JS. A aplicabilidade do ultra-som de 3 mhz associado a fonoforese no tratamento do fibro edema gelóide (FEG) na região glútea. **Acta Biomedica Brasiliensia**. 2013.

GODOY, JMP; GROGGIA, MY; LAKS, LF; GODOY, MFG. Intensive treatment of cellulite based on physiopathological principles.

Dermatol Res Pract. 2012.

GONÇALVES, C. Ozonioterapia no tratamento do fibro edema gelóide em mulheres jovens. **Universidade Estadual Paulista (Unesp).** 2021.

JESUS, CBR. O ultrassom no manejo clínico do fibro edema gelóide (celulite). **Journal of Applied Pharmaceutical Sciences.** 2014.

LOPES-MARTINS, RAB; BARBAROTO, DP; BARBOSA, ES; LEONARDO, PS; RUIZ-SILVA, C; ARISAWA, EALS. Infrared thermography as valuable tool for gynoid lipodystrophy (cellulite) diagnosis. **Lasers Med Sci.** 2022.

NAVES, JM; SOARES, C; SVEZZIA, VA; CUSSOLIM, FD; MENDONÇA, AC. Correlation between pelvic alignment and cellulitis. **Fisioter Pesqui.** 2017.

OLIVEIRA, DDG; LIMA, RS; MACHADO, WPV, GOUVÊA, D; ABRAHÃO, P. The benefits of the radiofrequency technique and the lymphatic drainage manual in improvement of fiber edema gelóide (feg). **Ciência Atual.** 2019.

PEREYRA, BBS; PEREYRA, BBS; FREITAS, MM. Principais recursos fisioterapêuticos para o tratamento do fibroedema gelóide: revisão de literatura.

Ciências Biológicas e de Saúde Unit. 2017.

PERVYKH, S; BYCHKOVA, N. Effect of combined compression-vibration therapy using non-invasive Beautylizer Therapy Cosmospheres V on the subcutaneous tissue morphology in women with gynoid lipodystrophy (pilot study). **J Cosmet Dermatol.** 2022.

PIANEZ, LR; CUSTÓDIO, FS; GUIDI, RM; FREITAS, JN; SANT'ANA, E.
Effectiveness of carboxytherapy in the treatment of cellulite in healthy women: a pilot study. **Clin Cosmet Investig Dermatol**. 2016.

PILCH, W; CZERWIŃSKA-LEDWIG, O; CHITRYNIEWICZ-ROSTEK, J;
NASTAŁEK, M; KRĘŻAŁEK, P; JĘDRYCHOWSKA, D;
TOTKO-
BORKUSEWICZ, N; UHER, I; KAŠKO, D; TOTA, Ł; TYKA, A; TYKA, A;
PIOTROWSKA, A. The impact of vibration therapy interventions on skin condition and skin temperature changes in young women with lipodystrophy: a pilot study. **Evid Based Complement Alternat Med**. 2019.

SANTOS, CA; MOURA, JBF. Immediate effect of manual lymphatic drainage in fibroedema geloid. **Research, Society and Development**. 2022.

SILVA, CM; PINTO, MVM; BARBOSA, LG; SANTOS, SD; ROCHA, LLV;
GONÇALVES, RV. Effect of ultrasound and hyaluronidase on gynoid lipodystrophy type II – an ultrasonography study. **J Cosmet Laser Ther**. 2013.

SILVA, RMV; RAMOS, MLVS; LINHARES, MAF; CARVALHO, ASS; SILVA, ALSM; MEYER, PF. Assessment of the degree of fiber edema gelloid using an infrared sensor. **Revista da Saúde & Biotecnologia**. 2017.

SOARES, NS. Efeitos da drenagem linfática manual através da técnica de Leduc no tratamento do fibro edema gelóide: estudo de caso. **Revista Saúde.Com**. 2015.

TOBIN, DJ. Introdução ao envelhecimento cutâneo. **Journal Of Tissue Viability**. 2017.

TOKARSKA, K; TOKARSKI, S; WOŹNIACKA, A; SYSA-
JĘDRZEJOWSKA, A; BOGACZEWICZ, J. Cellulite: a cosmetic or systemic

issue? Contemporary views on the etiopathogenesis of cellulite. Postepy Dermatol Alergol. 2018.

YAMAMOTO, AK; YONEZAWA, UG. Uso de ultrassom para tratamento de fibroedema gelóide. **Revista Conexão Eletrônica**. 2018.

¹ Fisioterapeuta, Pós graduada em Fisioterapia Dermatofuncional

² Acadêmica finalista do curso de Bacharel em Fisioterapia no Centro Universitário FAMETRO

³ Fisioterapeuta, Pós graduado em Fisioterapia em Traumatologia e ortopedia em Desportiva.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!